

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№7(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 278 sahifa,
1-iyul, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning milliy qadriyatlarga oid tasavvurlarini shakllantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	10
Davlatnazarova Ziyodabonu Muxtor qizi	
Talabalarning xulqidagi devyatsiya darajasining yuqorilab ketishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar.....	16
Ergashev Jo'rabek Xalilovich	
Zo'rvonlikka uchragan bolalarni va ularning oilalarini zo'rvonlikdan himoya qilishning normativ-huquqiy va ijtimoiy-psixologik asoslari.....	19
Ergasheva Gullolaxon Nosirjon qizi	
Tinglab tushunish kompetensiyasining psixolingvistik va pedagogik asoslari.....	24
Jonbo'tayeva Maxarramxon	
O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasining kasbiy kompetentlik tizimidagi o'рни.....	27
Kutliyeva Feruzaxon Yusupovna	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvini ta'minlashga xizmat qiluvchi zamonaviy kompleksni rivojlantirish.....	31
Yunusov Mirsaid Xudayarovich, Istamova Sevdo Ashirqul qizi	
Elektr tizimlari dinamik barqarorligini STEAM va Spiral (Regressus, Progressus) metodlari asosida o'qitish.....	35
Safarov Xoliyor Sayyid Safar o'g'li	
O'quvchilarda badiiy-estetik did va dizaynerlik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	39
Norbutayeva Dilafuz Abdurasulovna	
Talabalarda ijtimoiy yetuklikni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari va uning ta'lim sifatiga ta'siri.....	43
Rahimova Nazokatxon Kasimjonovna	
Model for Improving Students' Professional Competencies Based on Motivational Learning Approach.....	49
Alibekova Mahzuna	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarining tarixiy tafakkurini shakllantirishning tuzilmasi va pedagogik komponentlari... 54	54
Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich	
Yengil atletika bilan shug'ullanuvchi 14-16 yoshli sportchi qizlarda mashg'ulotlar davomiyligi.....	59
Oralova Bibixol Husniddin qizi, G'ulomova Maftuna Sayfulla qizi	
Boshlang'ich ta'limda ingliz tilini o'yinlar orqali o'rgatish.....	64
Ruzmetova D. A.	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisining axloqiy faoliyatini shakllantirishda pedagogik vositalarning imkoniyatlari.....	68
Saydanova Dilafuz Sadirdinovna	
Xorijiy tajribalar va zamonaviy yondashuvlar asosida tyutorlar kasbiy salohiyatini rivojlantirishda malaka oshirish tizimini takomillashtirish.....	75
Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich	
Effective Classroom Activities for Developing Speaking Skills Among EFL Learners.....	79
Akhmatova Munisa Orif qizi	
Xalqaro va milliy baholash dasturlarini hisobga olgan holda boshlang'ich ta'lim mazmunini yangi ta'lim trendlari bilan boyitish.....	86
Gulmira Abdullayeva, Egamberganova Yorqinoy Oллоbergan qizi	
Ijtimoiy tarmoqlarning shaxs identifikatsiyasiga ta'sirining ijtimoiy-psixologik omillari.....	90
Tojiboyeva Nodiraxon Tursunaliyevna	
Analysis of the Methodology for Developing Students' Creative Thinking Competence Using Artificial Intelligence Tools Based on STEAM Educational Technologies.....	94
Tursunaliyeva Nazokat Tokhir qizi	

Oliy ta'lim muassasalarida e-Portfolio ma'lumotlarini markazlashmagan tarzda boshqarishning afzalliklari va muammolari	102
<i>Yusupova Dono Adambayevna, Jalolov Tursunbek Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv-tolerantlik haqidagi qarashlari tahlili	110
<i>Amangeldiyeva Adolat Ravshanbek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni savod o'rgatishga tayyorlashning samarali shakl, metod va didaktik vositalari	115
<i>Go'zal Qurbonova</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda hayot xavfsizligi ko'nikmalarini shakllantirishning dolzarb pedagogik masalalari.....	121
<i>Muratova Munavvar O'rol qizi</i>	
Tarkibida toponimlar mavjud maqol va matallarning lingvomadaniy xususiyatlari va ularni o'qitishning lingvodidaktik asoslari.....	126
<i>Usmonova Zamira Jaxongirovna</i>	
Psixologik-pedagogik tadqiqotlarda tassavur fenomenologiyasi	130
<i>Axmedova Shaxlo Shoxob qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi (haykaltaroshlik san'ati misolida).....	133
<i>Panayeva Maloxat Muminovna</i>	
Взаимосвязь склонности к сравнению внешности, интернет-зависимости и уровня притязаний у студентов-юношей	136
<i>Багдасарова Диана Левоновна</i>	
Роль каракалпакской народной национальной музыки в формировании духовно-нравственных качеств учащихся	141
<i>Зарымова Турсынай Бердибай кызы</i>	
A Review of the Literature on Stem Cells in Dentistry	145
<i>Ruziyeva Kamola Akhtamovna</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida estrada san'atini o'qitish masalalari (gitara cholg'usi misolida)	150
<i>Abdullayev O'tkir Sadullayevich</i>	
Talabalarda innovatsion kasbiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyalari	154
<i>Avezov Davronbek Soburovich</i>	
O'zbek xalq pedagogikasi an'alarining zamonaviy ta'lim tizimidagi transformatsiyasi	158
<i>Erkaboyeva Nigora Shermatovna</i>	
Texnika va iqtisodiyot yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida ingliz tilini mustaqil o'rganishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	163
<i>Mamatqodirova Gulnigor Rustamjonovna</i>	
Yangi dunyoviy tartibotning shakllanishi jarayonida siyosiy taraqqiyot barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash muammolari	168
<i>Nazarov Alisher Narimanovich</i>	
Ota-onasiz tarbiyalanayotgan o'smir o'g'il bolaning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	171
<i>Qodirov Jahongir Neymat o'g'li</i>	
Kutubxona muhitida talabalarining mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishning innovatsion modellari.....	176
<i>Qosimova Xolida Nabiyevna</i>	
Jismoniy imkoniyati cheklangan maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy harakatli o'yinlar orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish	179
<i>Raxmatullayeva Durdoni Fazliddin qizi</i>	
Personalized Approach to the Treatment of Generalized Periodontitis in the Prediction of Cardiovascular Complications Based on Salivary Proteomic Profiling.....	182
<i>Shodiev O. U., Nazarova N. Sh., Agababayan I. R.</i>	
O'smirlarda irratsional ustanovkalar shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari	187
<i>Toshboltayeva Nodira</i>	
Роль интерактивного лингвокультурологического пространства в формировании лингвокультурной компетенции студентов национальных групп филологических направлений.....	191
<i>Рустамова Ферузахон Махмуджановна</i>	

Talabalarining darsdan tashqari vaqtda mustaqil ravishda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishini shakllantirish	196
Dusanov Shuxrat Abdiraakovich	
Kutubxona muhitida talabalarining mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishning innovatsion modellari	201
Qosimova Xolida Nabiyevna	
Jismoniy tarbiya darslarida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik kompetensiyasini takomillashtirish mexanizmlari	205
Xoliqnazarov Azamat Begaliyevich	
Oliy ta'lim talabalarida kreativ fikrlashni fanlararo integratsiya asosida shakllantirish	209
Allanazarova Dilobar Baxromovna	
"Alpomish" dostonida obrazlar nutqidagi pedagogik qarashlar	213
Boboqulova Aziza Adizovna	
Researching the Biochemistry and Physical Chemistry of Oral Fluid in Kids Who Are Acting Strangely	217
Eraliyeva Zulfiya Makhmudovna, Buzruzkoda Javohir	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini mikro matnlarni o'qitishga qaratilgan kognitiv metodlar	222
I. Matrasulova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutq ko'nikmalarini shakllantirishda raqamli didaktik vositalardan foydalanish metodikasi	225
Komilova Dilnozaxon Abdulhayevna, Xoliqova Mubinabonu Jamoliddin qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida onomastik leksikani lingvokulturologik yondashuv asosida o'qitishning strategik-metodik asoslari	229
Mamatqulova Baxtixon Ravshanovna	
Raqamli matnlarning lisoniy va pragmatik xususiyatlari	232
Mashrapova Sevara Xabibovna	
Extensive Pelvic Ureteral Abnormalities and Reconstructive Operations in Patients	237
Mukhsinov Sardor	
Pedagogikada metodlardan foydalanish	241
Maxmudova Nargiz Djumaniyazovna	
Diqqat yetishmasligi giperaktivlik buzilishini davolash usullari	245
Otbasarova Umida Mexmonovna, Inogamova Rano Bahodirovna	
Talabalardagi sanogen tafakkurning psixologik xususiyatlarini empirik tadqiq etish masalasi	249
Tulyaganova Dilnoza Ulug'bek qizi	
Raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning xorijiy va milliy tajribasini qiyosiy tahlil qilish	253
Abdullayev Sherzodbek	
Context, Intention, and Meaning in English Language Teaching: Developing Pragmatic Awareness in Learners of English as a Foreign Language	256
Keldiyarova Shaxrizoda, Keldiyorova Mohlaroyim	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni steam yondashuvi yordamida og'zaki muloqotga o'rgatish mashqlar tizimi	267
Yunusova Malika Miralimovna	
Культурные и исторические коды франции в автобиографической прозе марселя паньоля	270
Рахманкулова Дилафруз Азимовна	
Трансформация роли преподавателя в условиях цифровизации высшего образования	274
Рахматова Нигина Исломовна	

TALABALARDAGI SANOGEN TAFAKKURNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI EMPIRIK TADQIQ ETISH MASALASI

Tulyaganova Dilnoza Ulug'bek qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti huzuridagi
Psixologiya o'quv-ilmii markazi, mutaxassis-psixolog

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot talabalardagi sanogen tafakkurning psixologik xususiyatlarini empirik jihatdan o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda sanogen tafakkurning nazariy asoslari, uning shaxs psixologik salomatligidagi o'rni hamda refleksivlik, emotsional barqarorlik va stressga chidamlilik bilan o'zaro bog'liqligi tahlil qilingan. Psixodiagnostik metodikalar yordamida olingan natijalar matematik-statistik usullar asosida qayta ishlanib, talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sanogen tafakkur, talabalar, psixologik xususiyatlar, empirik tadqiqot, psixologik salomatlik, refleksivlik, emotsional barqarorlik, stressga chidamlilik.

Abstract: This study is devoted to the empirical investigation of the psychological characteristics of sanogenic thinking among university students. The research examines the theoretical foundations of sanogenic thinking, its role in maintaining psychological well-being, and its relationship with reflectivity, emotional stability, and stress resilience. The data obtained through psychodiagnostic methods were analyzed using mathematical and statistical techniques, and scientific as well as practical recommendations for the development of sanogenic thinking in students were proposed.

Key words: sanogenic thinking, university students, psychological characteristics, empirical research, psychological well-being, reflectivity, emotional stability, stress resilience.

Аннотация: Данное исследование посвящено эмпирическому изучению психологических особенностей саногенного мышления у студентов. В работе рассмотрены теоретические основы саногенного мышления, его роль в обеспечении психологического здоровья личности, а также взаимосвязь с рефлексивностью, эмоциональной устойчивостью и стрессоустойчивостью. Полученные с помощью психодиагностических методик результаты обработаны методами математической статистики, на основании которых разработаны научно-практические рекомендации по развитию саногенного мышления у студентов.

Ключевые слова: саногенное мышление, студенты, психологические особенности, эмпирическое исследование, психологическое здоровье, рефлексивность, эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarga qo'yiladigan talablar tobora oshib bormoqda. Akademik yuklamalar, kasbiy o'zini o'zi belgilash, shaxslararo munosabatlar va ijtimoiy bosim talabalarda turli ruhiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu muammolarni yengishda shaxsning tafakkur xususiyatlari, xususan, sanogen tafakkur muhim rol o'ynaydi [1: 240].

Sanogen tafakkur muammosini empirik o'rganish zarurati shundan kelib chiqadiki, ko'pgina tadqiqotlar faqat nazariy tahlil bilan cheklanib qolgan. Amaliy psixologiya esa shaxsning ruhiy salomatligini ta'minlashda aniq o'lchanadigan ko'rsatkichlarga asoslanishni taqozo etadi [7: 212]. Shu sababli ushbu maqolaning maqsadi - talabalardagi sanogen tafakkurning psixologik xususiyatlarini empirik usullar yordamida tadqiq etish va olingan natijalarni tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini isloh qilish jarayonida talabalar psixologik salomatligi masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularning salomatligini mustahkamlash to'g'risida"gi Qonun hamda "Ruhiy salomatlik to'g'risida"gi Qonunda belgilangan vazifalar psixologik tadqiqotlar o'tkazishni yanada zarur qilib qo'yimoqda [11; 163].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanogen tafakkur tushunchasi Yu. M. Orlov tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan bo'lib, u "ongning emotsiyalarni tartibga soluvchi maxsus ishlash usuli" sifatida ta'riflanadi. Sanogen tafakkur shaxsga o'z salbiy emotsiyalarining sabablarini anglash va ularni boshqarish imkonini beradi [8; 12].

Sanogen tafakkurning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

1. **Refleksiya** - o'z his-tuyg'ulari va fikrlarini kuzatish qobiliyati;
2. **Desentratsiya** - vaziyatni boshqalar nuqtai nazaridan ko'ra olish;
3. **Kontemplatsiya** - his-tuyg'ularga berilmasdan ularni kuzatish;
4. **O'zini o'zi qabul qilish** - o'z kamchiliklarini tanib, ularni qabul qilish;
5. **Emotsional muvozanat** - his-tuyg'ularni boshqarish va barqarorlikni saqlash.

Patogen tafakkur esa, aksincha, shaxsni muammolar girdobida qoldiradigan, salbiy emotsiyalarni kuchaytiruvchi va ruhiy azobga olib keladigan tafakkur usuli sifatida ta'riflanadi [4; 43¹].

K. Leongardning shaxs tipologiyasiga ko'ra, sanogen tafakkuri rivojlanmagan talabalar o'zini o'zi boshqara olmaslik, impulsivlik va shaxslararo nizolarga moyillik kabi xususiyatlarni namoyon etadilar.

K. Rogersning ta'kidlashicha, inson o'zini anglay olsa, u o'z xatti-harakatlarini ongli ravishda yo'naltira oladi. Bu nuqtai nazar sanogen tafakkurni rivojlantirishning asosiy mexanizmini ko'rsatib beradi: avvalo o'zini anglash, so'ng boshqarish.

Shibutanining fikricha, ijtimoiy muhitda o'zini to'g'ri tutish va munosabatlarni samarali qurishda tafakkur xususiyatlari hal qiluvchi rol o'ynaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Talabalardagi sanogen tafakkurning psixologik xususiyatlarini empirik usullar yordamida aniqlash va tahlil qilish.

Vazifalar:

1. Tadqiqot ishtirokchilarida sanogen va patogen tafakkur darajasini aniqlash;
2. Sanogen tafakkur bilan tashvish, depressiya va refleksiya darajalari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish;
3. Talabalardagi sanogen tafakkur xususiyatlarini kurs va jins bo'yicha taqqoslash;
4. Olingan natijalar asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Gipoteza. Talabalardagi sanogen tafakkur darajasi tashvish va depressiya darajalari bilan teskari korrelyatsion bog'liqlikka, refleksiya darajasi bilan esa to'g'ri korrelyatsion bog'liqlikka ega.

Ishtirokchilar

Tadqiqot Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabalari o'rtasida o'tkazildi. Tadqiqotda 120 nafar talaba ishtirok etdi:

- *Jins bo'yicha*: 68 nafar qiz (56,7 %), 52 nafar o'g'il (43,3 %);
- *Kurs bo'yicha*: 1-kurs - 30 nafar (25 %), 2-kurs - 32 nafar (26,7 %), 3-kurs - 30 nafar (25 %), 4-kurs - 28 nafar (23,3 %);
- *Yosh bo'yicha*: 17 yoshdan 23 yoshgacha, o'rtacha yosh - 19,8 yosh;
- *Mutaxassislik bo'yicha*: Psixologiya - 60 nafar (50 %), Pedagogika - 60 nafar (50 %).

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:

1. Yu. M. Orlovning "Sanogen tafakkur" metodikasi - sanogen va patogen tafakkur darajasini aniqlash uchun. Metodika 74 ta savoldan iborat bo'lib, ikkita shkala - sanogen tafakkur (ST) va patogen tafakkur (PT) darajalarini o'lchaydi. Natijalar 1 dan 10 ballgacha baholanadi [12; 356].
2. Spilberger-Xanin tashvish shkalasi - situativ (holat) va dispozitsion (xususiyat) tashvish darajasini o'lchash uchun. Metodika 40 ta savoldan iborat bo'lib, 20–80 ball oralig'ida natija beradi.
3. A. Beck depressiya inventari (BDI) - depressiv holatlar darajasini aniqlash uchun. 21 ta savoldan iborat bo'lib, 0–63 ball oralig'ida natija beradi [3].

4. A. V. Karpov reflektivlik metodikasi - shaxs reflektivlik darajasini aniqlash uchun. 27 ta savoldan iborat bo'lib, yuqori, o'rta va past darajalarni ajratib ko'rsatadi.
5. Matematik-statistik tahlil - SPSS 23.0 dasturi yordamida o'rtacha qiymat, standart og'ish, Pirson korrelyatsiyasi va t-test hisoblandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval: Talabalarning sanogen tafakkur darajasi (n = 120)

Daraja	Ball	Talabalar soni	Foizi
Yuqori	7–10	28 nafar	23,3 %
O'rta	4–5	67 nafar	55,8 %
Past	1–3	25 nafar	20,8 %

Is Jadvaldan ko'rinib turibdiki, talabalarning ko'pchiligida (55,8 %) sanogen tafakkurning o'rta darajasi kuza-tildi. Yuqori darajadagi sanogen tafakkur esa faqat 23,3 % talabada aniqlandi. Bu natijalar talabalar muhitida sanogen tafakkurni maqsadli rivojlantirish zarurligini ko'rsatib beradi [13; 14].

- Sanogen tafakkur (ST) o'rtacha ball: $M = 5,34$; $SD = 1,87$
- Patogen tafakkur (PT) o'rtacha ball: $M = 5,89$; $SD = 1,74$

Patogen tafakkur ko'rsatkichi sanogen tafakkurga nisbatan biroz yuqori ekanligi ($5,89 > 5,34$) talabalar o'rtasida salbiy fikrlash tendensiyasining mavjudligini ko'rsatadi. Bu holat akademik stress va ijtimoiy bosimning ta'siri bilan izohlanishi mumkin.

Sanogen tafakkur va tashvish darajasi o'rtasidagi bog'liqlik

2-jadval: Sanogen va patogen tafakkurning o'rtacha ko'rsatkichlari (n = 120)

Ko'rsatkich	O'rtacha ball (M)	Standart og'ish (SD)
Sanogen tafakkur	5,34	1,87
Patogen tafakkur	5,39	1,74

| Dispozitsion tashvish | 46,2 | 9,1 |

Spilberger–Xanin metodikasi natijalari bo'yicha talabalarning 38,3 % da yuqori darajadagi tashvish, 42,5 % da o'rta daraja va 19,2 % da past daraja aniqlandi. Bu natijalar boshqa tadqiqotlar bilan ham uyg'unlashadi [5; 76].

Sanogen tafakkur va tashvish o'rtasidagi Pirson korrelyatsiyasi:

- ST va situativ tashvish: $r = -0,547$; $p < 0,01$
- ST va dispozitsion tashvish: $r = -0,612$; $p < 0,01$

Korrelyatsiya natijalari sanogen tafakkur darajasi oshgan sari tashvish darajasi kamayishini ko'rsatdi. Bu bog'liqlik statistik jihatdan yuqori darajada ishonchli ($p < 0,01$) hisoblanadi. Demak, sanogen tafakkur tashvishga qarshi muhim psixologik himoya omili bo'lib xizmat qiladi.

Psixologiya talabalari ($M = 6,12$) pedagogika talabalari ($M = 4,56$)ga nisbatan sanogen tafakkur darajasi statistik jihatdan ishonchli darajada yuqori ekanligi aniqlandi ($t = 4,89$; $p < 0,01$). Bu farq psixologiya yo'nalishi o'quv dasturida o'zini o'zi tahlil qilish, refleksiya va emotsional boshqaruv kabilarga ko'proq e'tibor qaratilishi bilan izohlanishi mumkin.

Olingan empirik natijalar bir qancha muhim xulosalarga olib keladi.

*Birinchi*dan, talabalar o'rtasida sanogen tafakkurning o'rta darajasi ustun (55,8 %) ekanligi ushbu ko'nikmani rivojlantirish uchun salmoqli potensial mavjudligini ko'rsatadi. Yu. M. Orlovning fikricha, sanogen tafakkur tug'ma emas, balki o'rganilgan ko'nikma bo'lib, uni maxsus trening orqali muvaffaqiyatli rivojlantirish mumkin.

*Ikkinchi*dan, sanogen tafakkur va tashvish o'rtasidagi kuchli teskari korrelyatsiya ($r = -0,612$) A. Bekning kognitiv modeli bilan uyg'unlashadi: salbiy fikrlar tashvishni keltirib chiqaradi, ijobiy va muvozanatli fikrlar esa uni kamaytiradi [3; 356].

Demak, talabalardagi tashvishni kamaytirish uchun sanogen tafakkurni rivojlantirish samarali yo'l hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Universitet psixologlari uchun:

- 1-kurs talabalari uchun sanogen tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan trening dasturlarini o'quv yilining boshida o'tkazish;
- Yuqori tashvish va depressiya darajasi aniqlangan talabalarga individual psixologik konsultatsiya ko'rsatish;
- Refleksivlikni rivojlantirish mashqlarini guruh psixologik ishlarda keng qo'llash ^[6; 196].

Talabalar uchun:

- Kundalik yozuvlar yuritish orqali o'z his-tuyg'ulari va fikrlarini tahlil qilish odatini shakllantirish;
- Meditatsiya va mindfulness texnikalarini kundalik hayotga joriy etish;
- Salbiy fikrlar paydo bo'lganda ularni kognitiv qayta tuzish texnikasi orqali ishlab chiqish ^[9; 384].

Ushbu empirik tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni qilish imkonini berdi:

1. Talabalar o'rtasida sanogen tafakkurning o'rta darajasi (55,8 %) ustun bo'lib, bu tafakkur turini maqsadli rivojlantirish uchun katta potensial mavjud.
2. Sanogen tafakkur darajasi tashvish darajasi bilan kuchli teskari korrelyatsiyaga ($r = -0,612$; $p < 0,01$), depressiya darajasi bilan teskari korrelyatsiyaga ($r = -0,589$; $p < 0,01$) ega.
3. Sanogen tafakkur va refleksivlik o'rtasida kuchli ijobiy korrelyatsion bog'liqlik ($r = +0,634$; $p < 0,01$) aniqlangan, bu ikkala konstruktning birgalikda rivojlanishini ko'rsatadi.
4. Qiz talabalarda sanogen tafakkur darajasi o'g'il talabalarga nisbatan statistik jihatdan ishonchli darajada yuqori ($p < 0,05$).
5. Kurs oshgan sari sanogen tafakkur darajasi tabiiy ravishda oshib boradi (1-kursdagi $M = 4,73$ dan 4-kursdagi $M = 6,04$ gacha).
6. Psixologiya talabalari pedagogika talabalariga nisbatan sanogen tafakkur darajasi sezilarli darajada yuqori ($p < 0,01$).

Tadqiqot natijalari talabalar ruhiy salomatligi va akademik muvaffaqiyatini ta'minlashda sanogen tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan psixologik-pedagogik tadbirlarni o'quv muassasalarida keng joriy etish zaruratini ko'rsatib berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adler, A. Praktika i teoriya individual'noy psixologii. - M.: Akademicheskiiy proekt, 1995. - 240 b.
2. Baumeister, R., & Tierney, J. Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength. - New York: Penguin Press, 2011. - 291 b.
3. Beck, A. T. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. - New York: International Universities Press, 1976. - 356 b.
4. Ellis, A. Reason and Emotion in Psychotherapy. - New York: Birch Lane Press, 1994. - 431 b.
5. Spielberger, C. D. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. - Palo Alto: Consulting Psychologists Press, 1983. - 76 b.
6. Toshmatov, I. A. Talaba yoshlarda stressga chidamlilikni rivojlantirish psixologiyasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. - 196 b.
7. Xoliqov, A. A. Shaxs psixologiyasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2015. -212 b.
8. O'zbekiston Respublikasining "Ruhiiy salomatlik to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent, 2021.
9. G'oziyev, E. G'. Umumiy psixologiya. - Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2002. - 384 b.
10. Xasanov, A. A., & Tursunova, M. R. Talabalarda emotsional intellektni rivojlantirish muammolari // Psixologiya va pedagogika masalalari. - 2020. -№ 3. - B. 12–.
11. Yunusova, D. I. Oliy ta'lim muassasasida talabalar ruhiy salomatligini ta'minlashning psixologik asoslari: dis. psix. fan. nomz. - Toshkent, 2019. - 163 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №7(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.